

FORMAÇÃO DE PROFESSORES EM COMPUTAÇÃO NA AMAZÔNIA: ESTUDO COMPARADO ENTRE BRASIL E COLÔMBIA

TEACHER EDUCATION IN COMPUTER SCIENCE IN THE AMAZON: A COMPARATIVE STUDY BETWEEN BRASIL AND COLOMBIA

DOI: 10.5281/zenodo.15803575

Liliane da Silva Coelho Jacon¹
Irene Cristina de Mello²

Abstract

This qualitative comparative study investigated the initial teacher education curricula in Computer Science of two institutions in the Amazon Region (Brazil and Colombia), analyzing similarities, differences, and particularities present in official curricular documents. The research revealed similarities in knowledge areas, contrasting with the distinct methodologies used to calculate the workload of the curricular components. Specifically, the Colombian curriculum demonstrated greater flexibility in the choice of optional components, while the Brazilian curriculum emphasized the specific area of Computer Science and Mathematics. The curricular analysis evidenced a limited exploration of technological challenges and Amazonian multiculturalism. This finding underscores the necessity of intensifying the dialogue between higher education institutions and the Amazonian populace through community engagement initiatives and innovative pedagogical practices, with the aim of fostering the exchange of experiences and bolstering the cultural identity of this region.

1 Doutora em Educação em Ciências e Matemática pela Universidade Federal de Mato Grosso UFMT, Professora lotada no Departamento de Ciência da Computação da Universidade Federal de Rondônia UNIR, Docente do Programa de Pós-Graduação em Educação Matemática da UNIR. Porto Velho/RO, Brasil. Av. Amazonas número 6170 Porto Velho, Rondônia, Brasil. (69) 981691165 liliane@unir.br <https://orcid.org/0000-0002-7694-3625>

2 Doutora em Educação pela Universidade de São Paulo USP, Professora lotada no Departamento de Química do Instituto de Ciências Exatas e da Terra da Universidade Federal do Mato Grosso UFMT, Docente do Programa de Pós-Graduação em Educação da UFMT. Cuiabá, Mato Grosso, Brasil. (65) 98459-9269 irene.mello@ufmt.br <https://orcid.org/0000-0003-4042-7503>

Revista *OWL Journal*, Campina Grande – PB, v.3.n.3. jul/ago/set. 2025 – ISSN 2965-2634

A Revista *OWL Journal* está licenciada com uma Licença Creative Commons Atribuição (CC BY)

1/27

Consequently, teacher education emerges as a pivotal element in ensuring equitable access to digital technologies and promoting social inclusion. Within this framework, the establishment of international collaboration networks is identified as a promising strategy for formative practices aligned with the educational objectives of the 2030 UNESCO Agenda in the training of Computer Science educators.

Keywords: Teacher education. Computer Science. Comparative study. Higher education. Amazon.

Resumo

Este estudo comparativo qualitativo investigou os currículos de formação inicial de professores de Computação de duas instituições da Região Amazônica (Brasil e Colômbia), analisando similaridades, diferenças e particularidades presentes em documentos curriculares oficiais. A pesquisa revelou semelhanças nas áreas de conhecimento, contrastando com as distintas metodologias utilizadas para calcular a carga horária dos componentes curriculares. Especificamente, o currículo colombiano demonstrou maior flexibilidade na escolha de componentes optativos, enquanto o currículo brasileiro enfatizou a área específica de Computação e Matemática. A análise curricular evidenciou uma exploração limitada dos desafios tecnológicos e da multiculturalidade amazônica. Tal constatação aponta para a necessidade de intensificar o diálogo entre as instituições de ensino superior e a população amazônica, através de projetos de extensão e práticas pedagógicas inovadoras, visando promover a troca de experiências e fortalecer a identidade cultural desta região. Assim, a formação docente emerge como um elemento crucial para assegurar o acesso equitativo às tecnologias digitais e fomentar a inclusão social, sendo que, nesse contexto, a criação de redes de colaboração internacional configura-se como uma estratégia promissora de práticas formativas alinhadas aos objetivos da Agenda 2030-UNESCO na formação de professores de Computação.

Palavras-chave: Formação de professores. Computação. Estudo comparado. Ensino superior. Amazônia.

1. Introdução

A crescente complexidade da educação e da profissão docente demanda uma formação que prepare os professores para as mudanças contemporâneas (Imbernón, 2006, p. 57). Nesse sentido, a prática evidenciou que a mera presença de computadores e internet nas escolas não assegura transformação pedagógica. Zorzo et al. (2017, p.84) enfatizam a essencial e complexa integração dessas ferramentas às abordagens pedagógicas, reforçando a importância da articulação entre domínio técnico e compreensão pedagógica para uma atuação integradora que abrange a criação e o uso de recursos digitais.

A formação inicial de professores de Computação no Brasil é regida por leis e resoluções do MEC (Brasil, 2002; Brasil, 2012) e pelos referenciais da SBC (SBC, 2002; Zorzo et al.,

2017), que especificam os conteúdos formativos e as competências fundamentais para a atuação docente na área, resultando em certa similaridade entre os cursos com essa denominação no país. No entanto, ao observar a formação de professores de Computação em outros países da América do Sul, um mapeamento de Jacon e Mello (2024) revela um cenário diferente. Foram identificadas distintas nomenclaturas, cargas horárias e organizações curriculares nos cursos superiores destinados à formação inicial desses profissionais.

Como o propósito futuro de viabilizar parcerias de internacionalização, ressalta-se que a necessidade de expandir a formação docente para além das fronteiras tem sido amplamente reconhecida no cenário internacional (Schneider, 2007; Sippel, 2017). A principal forma de concretizar esse processo é por meio da mobilidade acadêmica – intercâmbios de estudantes e professores/pesquisadores. Para tanto, torna-se necessário um estudo comparado que explore diferenças, semelhanças e especificidades entre os modelos dos países envolvidos (Caballero et al., 2016).

Este estudo comparou a organização dos cursos de formação inicial de professores de Computação da Universidade Federal de Rondônia (projeto de 2014) no Brasil e da Universidad de Nariño (projeto de 2017) na Colômbia, ambos países amazônicos. A pesquisa, realizada em 2024 em Cuiabá (UFMT), analisou os projetos pedagógicos disponíveis nos websites das instituições investigadas. O artigo apresenta sete seções, abordando referencial teórico sobre currículo(2), contexto da formação docente(3), metodologia(4), resultados(5), discussão(6) e considerações finais(7).

2. Ciclo de políticas e teorias do currículo

O currículo, longe de ser um mero conjunto de conhecimentos, constitui a própria identidade e reflete relações de poder na escolha de conteúdos (Silva, 2020). Em sua essência, o currículo sempre esteve ligado ao poder e ao interesse, adaptando-se aos contextos, revelando a complexa interação entre currículo, identidade, cultura e sociedade (Arroyo, 2013 apud Linhares, 2023, p. 73).

O ciclo de políticas de Stephan Ball possibilita a compreensão de como as políticas educacionais são moldadas por diferentes atores e interesses, tanto em nível macro (como as influências de organismos internacionais e políticas nacionais) quanto em nível micro (como as ações e interpretações dos profissionais da educação no cotidiano escolar) (Mainardes, 2006). Ao analisar os diferentes contextos que compõem o ciclo, é possível identificar os discursos e as relações de poder que permeiam a produção e a implementação das políticas, bem como os seus efeitos sobre a realidade educacional. O ciclo é estruturado em três contextos interconectados, segundo Mainardes (2006):

- *Contexto de Influência*: é onde as políticas são iniciadas e os discursos políticos são construídos. Nesse contexto, grupos de interesse disputam para influenciar as finalidades sociais da educação e o significado de ser educado. Há a atuação de redes sociais dentro e em torno de partidos políticos, do governo e do processo legislativo;
- *Contexto de Produção do Texto Político*: é onde os documentos curriculares são elaborados e influenciados pelo contexto de influência (Lopes; Macedo, 2011). Agências como o Banco Mundial, a OCDE, a UNESCO e o FMI podem influenciar esse processo. Os textos das políticas são o resultado de disputas e acordos entre os grupos que atuam na produção do texto;e,
- *Contexto de Prática*: é onde a política é interpretada e recriada, sujeita a reformulações (Lopes; Macedo, 2011). Os professores, ao significarem o currículo com base em seus entendimentos, tornam-se autores desses documentos. As políticas não são simplesmente “implementadas” nesse contexto, mas sim interpretadas e recriadas.

As teorias do currículo abrangem tanto as questões organizacionais de conteúdos e as relações internas de poder na sociedade e nas instituições de ensino, quanto as relações históricas e sociais. São elas: tradicional, crítica e pós-crítica.

A teoria tradicional foi a pioneira nos estudos curriculares. Ela possui uma perspectiva técnica, mecânica e burocrática, comparando a escola ao funcionamento de uma indústria.

Nesse modelo tecnicista, a escola atua como um mecanismo de reprodução das desigualdades sociais (Linhares, 2023).

As teorias críticas e pós-críticas entendem o currículo como espaço de poder e disputa, analisando seus contextos social e histórico sob as perspectivas de emancipação e libertação. O ciclo de políticas dialoga com a teoria crítica ao examinar as relações de poder na formulação e implementação de políticas, evidenciando como o currículo pode reproduzir desigualdades. A teoria pós-crítica amplia essa análise ao incorporar questões socioculturais, epistemológicas e políticas (Silva, 2020), com o multiculturalismo buscando igualdade entre diversas culturas. A abordagem de Ball, que vê políticas como discurso e texto (Silva, 2020), alinha-se à pós-crítica ao valorizar perspectivas marginalizadas. O contexto da prática destaca a reelaboração do currículo pelos professores, indicando a não linearidade das políticas.

3. Formação Docente

Esta seção aborda as diretrizes da Agenda 2030 da ONU (UNESCO) e as influências na formação docente da Colômbia e do Brasil.

No contexto político global, a Agenda 2030 da ONU desempenha um papel fundamental. Dentre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), o ODS 4, Educação de Qualidade, é central para a América Latina (Unesco, 2015) pois busca assegurar que todas as pessoas, independentemente de sua origem, gênero ou condição, tenham acesso a uma educação de qualidade em todos os níveis, desde a educação infantil até o ensino superior. A Declaração de Incheon e o Marco de Ação Educação 2030 complementam a Agenda 2030, fornecendo diretrizes específicas para a implementação do ODS 4. Estes documentos enfatizam o papel crucial das Tecnologias Digitais (TD) na educação, incentivando os países a investirem na formação de professores para integrar as TD às práticas pedagógicas. Além disso, destacam a importância de garantir que as TD sejam utilizadas de forma inclusiva e equitativa, para evitar o aumento das desigualdades. Embora a América Latina não possua um plano único, ela segue as diretrizes globais e regionais estabelecidas por esses documentos para orientar suas políticas educacionais.

3.1 *Formação docente no Brasil*

Pereira (2006) descreve a evolução da formação docente no Brasil, desde o foco técnico dos anos 70, passando pela crítica marxista nos 80 e pelos debates sobre a prática docente nos 90 (Nóvoa, 1992), até a busca por equilíbrio entre teoria e prática após a LDB/96. Nos anos 2000, apesar dos avanços e desafios na era digital (UNESCO, 2010), o Brasil ainda enfrentava desigualdades e alto analfabetismo adulto. Em 2022, o relatório TIC Educação (CGI, 2023) apontou desafios na infraestrutura tecnológica escolar, que o projeto Escolas Conectadas³, do Ministério da Educação, busca solucionar até 2026.

A expansão tecnológica nos anos 80 e 90 impulsionou a necessidade de capacitação docente e integração de tecnologias na educação. Em 1997, a Universidade de Brasília criou o primeiro curso de Licenciatura em Computação, buscando superar o modelo "3 + 1" (Zorzo et al., 2017). O crescimento da EaD nos anos 2000 e a LDB/96 aumentaram a demanda por profissionais com formação em Computação e Educação (Litwin, 2001), culminando na integração das Diretrizes Curriculares Nacionais da SBC com o Currículo de Referência de 2002 (Portaria Inep nº 239/2014).

No levantamento de Brackmann em 2021 (Jacon; Mello, 2024), foram identificados 70 cursos de licenciatura em Computação no Brasil, distribuídos da seguinte forma: 16 na região Sul, 25 na região Nordeste, 10 na região Norte, 9 na região Centro-Oeste e 10 na região Sudeste. A maioria das ofertas (93%) estava em instituições públicas. Apesar de abranger grande parte da Amazônia e 45% do território nacional, a região Norte concentra apenas 15% dos cursos de formação de professores em Computação.

3.2 *Formação docente na Colômbia*

A Lei Geral de Educação (nº 115/1994) estabeleceu as bases para a formação docente, aprimorada por regulamentações posteriores, que buscam qualidade alinhada à diversidade do país. As faculdades de Educação formam para a educação básica e média, enquanto

3 Disponível em: <https://www.gov.br/mec/pt-br/escolas-conectadas>. Acesso em: 12/01/2025.

REVISTA OWL (*OWL Journal*)

www.revistaowl.com.br – ISSN: 2965-2634

universidades e instituições tecnológicas/técnicas preparam para o ensino superior (Jiménez-Narváez, 2023).

A formação de professores no ensino superior da Colômbia visa garantir a qualidade da educação e preparar educadores para as demandas sociais por meio de diversas normativas. O Sistema de Informações de Tendências Educacionais na América Latina (SITEAL), em parceria com a UNESCO (IIEP), destaca que a acreditação dos cursos superiores é feita pela *Comissão Nacional Intersectorial de Garantia da Qualidade da Educação Superior* Conaces e pela *Comissão Nacional de Acreditação* CNA, órgãos supervisionados pelo *Ministério de Educación Nacional* (MEN), para assegurar a qualidade acadêmica e o cumprimento de critérios estabelecidos (UNESCO, s.d.).

Os programas de licenciatura em Tecnologia e Informática na Colômbia têm duração de 8 a 10 semestres (Jacon; Mello, 2024). Inicialmente focados no conhecimento específico (décadas de 1980 e 1990), esses programas passaram por transformações curriculares a partir de 2000, influenciados pelo Decreto nº 272/1998 (MEN, 1998), buscando equilibrar conhecimentos pedagógicos, didáticos e disciplinares, além de estimular a pesquisa educacional e pedagógica na formação de professores-pesquisadores (Jiménez-Narváez, 2023).

A Resolução nº 2.041/2016 do Ministério da Educação Nacional (MEN) estabeleceu diretrizes para a formação em licenciatura, visando aprimorar os padrões de qualidade ao preconizar a inclusão da formação pedagógica, didática, disciplinar e investigativa (tanto no conteúdo específico quanto na prática educativa), além de fundamentos gerais e da prática educativa supervisionada (MEN, 2016).

A Colômbia implementa a Agenda 2030 da UNESCO (IIEP-SITEAL), reconhecendo a educação como direito fundamental (UNESCO, s.d.) e buscando acesso a tecnologia para o desenvolvimento sustentável. O Plano Nacional Decenal de Educação (2016-2026) visa qualidade, integração de tecnologias e valorização da diversidade na educação, incluindo avanços na formação docente e uso de TIC. Contudo, desigualdade e exclusão ainda dificultam o acesso e a qualidade, especialmente em áreas rurais (UNESCO, s.d.). Para

reduzir a desigualdade digital, o governo implementou o projeto “Computadores para Educar”, distribuindo equipamentos, capacitando educadores e desenvolvendo conteúdos digitais para melhorar a qualidade, promover a inclusão digital e ampliar oportunidades.

4 METODOLOGIA

Este estudo qualitativo (Creswell, 2010) utilizou a educação comparada (Caballero et al., 2016) para investigar os currículos de formação inicial de professores de Computação em duas instituições, buscando similaridades, diferenças e conexões entre os sistemas de ensino brasileiro e colombiano. A coleta de dados se deu por meio de pesquisa documental (currículos oficiais de domínio público- *sites*), uma estratégia comum em estudos comparados. A pesquisa se fundamentou em uma abordagem crítica e nos pressupostos epistemológicos de Stephen Ball.

A escolha de Brasil e Colômbia para este estudo comparativo se deve ao seu pertencimento à Amazônia, similaridades socioeconômicas com potencial para parcerias de internacionalização e relações políticas cordiais. As análises apresentadas baseiam-se no Projeto Pedagógico do curso de Licenciatura em Computação da UNIR (PPC, 2014) e no *Proyecto Educativo del Programa da Licenciatura en Informática* da Universidade de Nariño (PEI, 2017).

Quatro categorias foram estabelecidas para análise comparativa: organização curricular (para entender influências contextuais e políticas educacionais, especialmente para a Amazônia), estágio curricular supervisionado, política de extensão social e inclusão social/diversidade/multiculturalidade (para vislumbrar a aplicação prática da formação docente).

5 RESULTADOS

A apresentação dos resultados se estruturou em quatro categorias: comparação das estruturas curriculares, do estágio supervisionado, da inclusão social/diversidade/multiculturalidade e das políticas de extensão social.

5.1 *Estrutura Curricular*

A estrutura curricular, vista tanto como organização clássica quanto como problema de fragmentação (Macedo, 2012), foi analisada comparativamente entre os cursos da UNIR (Brasil) e Nariño (Colômbia) a partir de cinco tópicos: (a) contextualização/regulamentação, (b) semelhança na articulação de conhecimentos e competências, (c) metodologia distinta para duração das disciplinas, (d) semelhança de prática pedagógica integrada e (e) maior proporção de conhecimentos específicos no currículo brasileiro.

a) *Contextualização/Regulação*

O curso de Licenciatura em Computação da UNIR foi reconhecido pelo MEC em 2005 Portaria nº 2.937 e Parecer do SISU nº 1.661 (PPC, 2014). No exame nacional de desempenho dos estudantes ENADE de 2024, obteve conceito 4 indicando alto nível de qualidade⁴ (e-MEC; PROGRAD/UNIR).

O curso de “*Licenciatura en Informática*” da Universidade de Nariño, registrado no *Sistema Nacional de Información de la Educación Superior* sob nº 2.972, possui matrícula qualificada (Resolução nº 3.284/2011) e alta qualidade (Resolução nº 11.724/2017), ambas do Ministério da Educação Nacional da Colômbia (PEI, 2017).

b) *Semelhança na articulação de conhecimentos e competências*

Os critérios de organização curricular, bem como a alocação de tempos e espaços se expressam em conteúdos formativos (ou componentes curriculares) em torno dos quais se articulam conhecimentos e competências a serem contemplados.

O Currículo de Referência (SBC, 2002) e o Parecer CNE/CES nº 136/2012 (Brasil, 2012) estabelecem quatro áreas para licenciaturas em Computação no Brasil: básica (Matemática e Ciência da Computação), tecnológica (aplicação para ferramentas sociais, gestão e prática de

4 Resultado da avaliação segundo o Ministério da Educação no Brasil (e-MEC). Disponível em: <https://emec.mec.gov.br/emec/consulta-adaastro/detalhamento/d96957f455f6405d14c6542552b0f6eb/Njk5/9f1aa921d96ca1df24a34474cc171f61/MjMwNg==> Resultado da avaliação (ENADE) dos cursos na Pró-Reitoria de Graduação da UNIR. Disponível em: <https://prograd.unir.br/pagina/exibir/10543>. Acesso em: 18 de outubro de 2024.

ensino), complementar (ampliação com informática) e humanística (história, filosofia, sociedade, ética, epistemologia e planejamento inter/multi/transdisciplinar) (PPC, 2014, p. 30). A base teórico-prática se organiza nesses núcleos.

A Resolução nº 2.041/2016 estrutura a *Licenciatura em Informática* da Universidade de Nariño para desenvolver competências genéricas e específicas para a atuação profissional. Sua estrutura curricular (PEI, 2017, p. 29) compreende: “Fundamentos gerais” (matemática, comunicação, cidadania e investigação científica); “Saberes específicos e disciplinares” (infraestrutura, programação, sistemas de informação, software educativo e tecnologia); e “Pedagogia e ciências da educação e didática” (formar, ensinar e avaliar), apresentando similaridade na formação específica, humanística e pedagógica.

c) *Metodologia distinta ao comparar a duração das disciplinas*

A duração das disciplinas é medida em créditos e horas, com equivalências distintas entre eles.

O curso colombiano define o crédito acadêmico como o tempo estimado de atividade do aluno com base nas competências a serem desenvolvidas (PEI, 2017, p. 59), sendo que cada crédito corresponde a 48 horas de trabalho discente (MEN, 2001, p.1), incluindo aulas e atividades independentes.

No curso brasileiro, o cálculo das horas por crédito considera a quantidade de horas-aula semanais da disciplina (ProGrad, 2024). Uma disciplina de cinco créditos (5 horas-aula semanais) equivale a 100 horas semestrais. Diferentemente do modelo colombiano, o foco aqui é a carga horária semanal da disciplina, e não o tempo total de trabalho do aluno (ABMES, 2007, p. 1).

d) *Semelhança de prática pedagógica integrada aos componentes curriculares*

A prática pedagógica envolve a preparação de natureza teórico-prática. Por meio dela, busca-se o desenvolvimento de conhecimentos e a aplicação prática de competências e habilidades próprias do exercício profissional. A denominação utilizada na UNIR é “*Prática de Ensino como Componente Curricular (PECC)*” e, no curso de Nariño, utiliza-se “*Práctica*

Pedagógica”. Essas nomenclaturas, embora distintas, não modificam sua natureza e seus objetivos dentro do currículo.

A prática pedagógica está integrada em diversos componentes curriculares na UNIR, com exigência de 400 horas (20 créditos), conforme a Resolução do Conselho Nacional de Educação de 2002 e as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica (BRASIL, 2002). O Art. 12, § 1º, dessas diretrizes estabelece que a prática não deve ser um espaço isolado restrito ao estágio, mas sim permear toda a formação do professor desde o início do curso (§ 2º). Além disso, o § 3º determina que todos os componentes curriculares, não apenas os pedagógicos, devem ter sua dimensão prática (BRASIL, 2002, p. 5).

No curso de Nariño, a "*práctica pedagógica*" é regulamentada pela Resolução 2.041/2016 (MEN, 2016), exigindo mais de 50 créditos para a formação. Trata-se de um processo transversal e retroalimentado por dinâmicas autorreflexivas, reflexivas e críticas (PEI, 2017). As atividades progridem desde a observação inicial até práticas de investigação, assistência, tutoria e, finalmente, a prática docente com foco em orientação na área de Tecnologia e Informática.

e) *Especificidade de maior proporção de conhecimentos específicos (computação e matemática) na estrutura curricular do curso brasileiro*

A carga horária total mínima para integralização do currículo do curso da UNIR é de 4.020 horas, conforme detalhado no Quadro 1 do Projeto Político Pedagógico (PPC, 2014), que contabiliza os componentes curriculares obrigatórios e complementares. Desse total, aproximadamente 31% correspondem à formação em conhecimentos filosóficos, educacionais e pedagógicos, incluindo o estágio curricular supervisionado de docência e a PECC. A formação obrigatória em conhecimentos específicos (computação e matemática) representa 56,22% da carga horária total.

Quadro 1 – Componentes curriculares obrigatórios e eletivos do curso da UNIR

	Carga horária		
--	---------------	--	--

REVISTA OWL (*OWL Journal*)

www.revistaowl.com.br – ISSN: 2965-2634

Componentes curriculares obrigatórios	mínima (hs)	Créditos	Porcentagem
Disciplinas da Área de Matemática e Ciências da Computação	2260	113	56,22%
Disciplinas Pedagógicas e Ciências Sociais e Humanas	440	22	10,94%
Estágio Curricular Supervisionado de Docência	400	20	9,95%
Trabalho de Conclusão de Curso	160	8	≈4%
Atividades Acadêmicas Científico-Culturais	200	10	5%
Prática de Ensino como Componente Curricular	400	20	9,9%
Total obrigatório	3860	193	96%
Disciplinas eletivas	160	8	≈4%
Total Geral do Curso	4020	201	100%

Fonte: adaptado do PPC (2014, p. 31).

Para integralizar os componentes curriculares obrigatórios, o curso brasileiro exige 200 horas de Atividades Acadêmicas Científico-Culturais (AACC) (PPC, 2014). Essas AACC se subdividem em categorias acadêmica (monitoria, seminários, representação discente, etc.), pesquisa (iniciação científica, publicações, etc.), extensão (serviços à comunidade, seminário interdisciplinar, cursos, etc.) e cultural (organização de eventos, participação em lançamentos e debates).

No curso colombiano, conforme descrito no Quadro 2, observa-se que os componentes obrigatórios relacionados à formação do professor (pedagogia, didática e ciências da educação) corresponde a 29,38%, além de 27,5% dos créditos que são reservados para a realização de fundamentos gerais, incluindo as disciplinas relacionadas à matemática, fundamentos de lógica, álgebra e estatística. Ainda, os componentes de saberes específicos (computação e tecnologia) correspondem a quase 22%.

Quadro 2 – Créditos e porcentagens de disciplinas obrigatórias e eletivas de Nariño

Componentes obrigatórios	Créditos	Porcentagem
Fundamentos Generales	44	27,50%
Saberes Específicos y Disciplinares	35	21,88%
Pedagogia y Ciencias de la Educación	23	14,38%
Didáctica de la Disciplina	24	15,00%
Total obrigatório	126	78,75%

Revista *OWL Journal*, Campina Grande – PB, v.3.n.3. jul/ago/set. 2025 – ISSN 2965-2634

A Revista *OWL Journal* está licenciada com uma Licença Creative Commons Atribuição (CC BY)

12/27

Eletivas – exigência mínima requerida	34	21,25%
Total Geral mínimo exigido no Curso	160	100%

Fonte: adaptado do PEI (2017, p. 47).

Para integralizar o curso em Nariño, o estudante deve cumprir no mínimo 160 créditos em 10 semestres (PEI, 2017). A estrutura curricular oferece flexibilidade na escolha de disciplinas eletivas (34 créditos exigidos de um total de 76), permitindo ao aluno compor os créditos restantes para concluir a formação com ênfase em componentes de formação docente, saberes específicos ou uma combinação de ambos, conforme sua preferência e as exigências para a integralização dos créditos.

5.2 *Estágio Curricular Supervisionado*

Para a formação de professores, é essencial que os cursos proporcionem espaços para a prática dos conhecimentos de ensino de Computação (como ciência) em diferentes modalidades e com abordagem integradora e interdisciplinar (Silva et al., 2015; Silva Neto et al., 2015). Os estágios têm se mostrado importantes para promover intervenções reflexivas na conexão entre o saber específico e o pedagógico. A análise abordará os seguintes aspectos: (a) regulamentação e (b) as diferenças observadas nas cargas horárias.

1. *Regulamentação*

O estágio curricular supervisionado da UNIR alinha-se à legislação da formação de professores da Educação Básica e ao PPC (2014), em conformidade com a Lei nº 9.394/96 (LDB), as Resoluções CNE/CP nº 1/2002 e nº 2/2002, e a Lei nº 11.788/08 (Lei de Estágio)

No projeto educativo institucional de Nariño (PEI, 2017), não há regulamentação específica para estágio supervisionado, como no Brasil. Contudo, a disciplina “*Práctica Docente*” assemelha-se a ele, pois o aluno desenvolve atividades práticas em uma das instituições conveniadas com a Universidade de Nariño. Além disso, o PEI (2017, p. 63) estabelece a obrigatoriedade para os futuros professores participarem do planejamento e avaliação numa das instituições conveniadas para realização de atividades práticas, desde o início até o recesso letivo institucional.

2. *Distintas cargas horárias*

O Projeto Pedagógico do Curso de Nariño (PEI, 2017) estabelece dois componentes curriculares obrigatórios de prática: “*Práctica Docente I*” e “*Práctica Docente II*”. Para cursar “*Práctica Docente I*” (8º período), exige-se aprovação em no mínimo 100 créditos, incluindo 37 créditos obrigatórios dos componentes de “*Didática, de Pedagogia e Ciências da Educação*” (PEI, 2017, p. 43). O componente “*Práctica Docente Virtual*” é eletivo. A prática docente se inicia pelo menos um mês antes do semestre letivo, período em que as instituições parceiras realizam distribuição de atividades, compromissos acadêmicos, avaliações e simulações do concurso nacional colombiano de ensino.

No curso colombiano, que exige a integralização de 160 créditos para obter o título de licenciado, as “*práticas docentes I e II*” correspondem a 10 créditos, isto é, representa 6,25% da carga horária total exigida. Caso o professor em formação opte por fazer o componente “*Práctica Docente Virtual*”, de 3 créditos, a carga horária correspondente pode aumentar para 8,25% no total de créditos. O curso também incentiva a criação de soluções para problemas sociais identificados, permitindo que os licenciandos participem de eventos acadêmicos e fornecendo suporte essencial à Revista Universitária de Informática (RUNIN⁵). A RUNIN é mantida pelos próprios gestores e professores em formação por meio de seus escritos, resultantes do processo de prática docente.

O curso de Licenciatura em Computação da UNIR exige 400 horas de estágio supervisionado divididas em quatro disciplinas de 100 horas, totalizando 9,95% da carga horária. O estágio, iniciado no 5º período, progride de observação à regência, abrangendo ensino fundamental (estágio I), médio (estágio II), ensino à distância (estágio III) e educação profissional (estágio IV) (PPC, 2014).

5.3 *Inclusão social, diversidade e multiculturalidade*

5 Revista RUNIN. Disponível em: <https://revistas.udenar.edu.co/index.php/runin>. Acesso em: 22 de setembro de 2024.

No curso de Nariño, no componente curricular “Fundamentos Gerais” engloba, entre outras formações, “Problemáticas do Contexto” (2 créditos), definida como o estudo dos “problemas regionais, nacionais e latino-americanos em suas dimensões sócio históricas, políticas, econômicas e culturais, bem como seus códigos éticos e estéticos frente às tendências globais, visando a compreensão do multiculturalismo” (PEI, 2017, p. 32). Embora o programa não apresente componentes específicos sobre multiculturalismo, diversidade e atendimento a alunos com deficiência, oferece “flexibilidade curricular” (PEI, 2017, p. 50), que permite ao estudante cursar disciplinas eletivas em outros cursos para explorar temas de inclusão social, diversidade ou multiculturalidade (povos indígenas, afrodescendentes e população LGBTQIAP+), desde que cumpra os requisitos mínimos exigidos da licenciatura em informática.

A UNIR oferece a disciplina obrigatória “Língua Brasileira de Sinais” (LIBRAS) em sua matriz curricular (PPC, 2014), visando a inclusão de pessoas com deficiência auditiva, em atendimento à Lei nº 10.436/2002, ao Art. 18 da Lei nº 10.098/2000 e ao Decreto nº 5.626/2005. A disciplina obrigatória “Planejamento Pedagógico para Educação de Jovens e Adultos” (80 horas-aula) qualifica futuros professores para promover inclusão social, oferecendo oportunidades de conclusão da Educação Básica a jovens e adultos que não tiveram acesso ou não concluíram os estudos na idade adequada (PPC, 2014). A disciplina “Sociedade e Cultura Brasileira” atende à Lei nº 11.645/2008, que torna obrigatória a inclusão da temática “História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena” no currículo oficial. As temáticas das relações étnico-raciais e de Educação Ambiental devem ser abordadas transversalmente nas demais disciplinas do curso (PPC, 2014).

5.4 Políticas de extensão social

A extensão universitária, como propõe Paulo Freire e reforçam autores como Boaventura de Sousa Santos, é um espaço fundamental para construir uma sociedade mais justa e democrática, integrando universidade e comunidade. Ela impulsiona a produção de conhecimento e a transformação social para reduzir desigualdades e promover inclusão (Gadotti, 2017), caracterizando-se por um diálogo bilateral entre a universidade e a sociedade.

O projeto educativo do curso de Nariño (PEI, 2017, p. 77) segue as políticas institucionais de extensão social da universidade, buscando fortalecer as relações com o setor externo, conforme o Decreto 2.450. A Reforma Universitária em curso na instituição (PEI, 2017, p. 78) estabeleceu comissões de trabalho sobre assistência social e projeção universidade-região, promovendo a participação de diretores, professores e alunos na reflexão e decisão sobre a interação da universidade com a sociedade e o contexto regional.

O Plano Estratégico Institucional (PEI, 2017, p. 78) da Universidade de Nariño visa articular-se com entidades territoriais certificadas na educação pré-escolar, básica e secundária. Essa estratégia resultou em convênios com instituições de ensino rurais e urbanas, onde estudantes de licenciatura realizam práticas pedagógicas em contextos reais, enriquecendo sua formação. Adicionalmente, o programa de graduação atuou regionalmente como aliado pedagógico nos projetos “Tablets para Educar” e “Computadores para Educar”, além de participar na formação de professores para o uso e apropriação de TIC (PEI, 2017, p. 79).

A UNIR incentiva projetos de extensão por meio do Programa Institucional de Bolsa de Extensão (PIBEX), que visa a formação profissional e cidadã de docentes e discentes em programas e projetos de extensão, fortalecendo a institucionalização da extensão universitária. A principal política de extensão social (PPC, 2014) inclui estágios supervisionados de docência e o incentivo à capacitação de futuros professores em escolas públicas da Educação Básica, formalizados por convênios com a SEDUC e o IFRO (Ensino Técnico em Informática - nível médio). Outras iniciativas são o projeto de extensão "Curso de Formação Aluno Integrado" (com a SEDUC) e a participação de alunos na Maratona de Programação, com classificação regional e participação nacional.

6 DISCUSSÕES

As metodologias para computar a carga horária ("créditos" e "carga horária") nos currículos dos cursos brasileiro e colombiano são distintas, impossibilitando a comparação direta: no Brasil, 1 crédito corresponde a 20 horas-aula semestrais; na Colômbia, 1 crédito

corresponde a 48 horas de dedicação aos estudos, do aluno. Esta pesquisa adotou "crédito" para o tempo no curso colombiano e "carga horária" (em horas) para o brasileiro, sem equivalência entre eles.

Quanto aos componentes curriculares eletivos (ou complementares/optativos), para integralização total, o curso de Nariño exige um mínimo de 21,25%, enquanto o da UNIR apenas 3,98%. O curso colombiano aplica políticas institucionais de currículos flexíveis (Acordo nº 058/2016), visando inclusive o duplo diploma. A flexibilização curricular busca atender diferentes aspirações profissionais do futuro professor (Linhares, 2023).

Existe similaridade entre os cursos referente a porcentagem de carga horária dedicada à fundamentação da ação educativa do futuro professor. Na UNIR, a formação docente corresponde a, aproximadamente, 31% da carga horária total, incluindo as horas de estágio curricular supervisionado de docência e, também, a prática de ensino como componente curricular (PECC). No curso de Nariño, estes componentes de formação docente correspondem a 29,38%, porcentagem esta que pode aumentar, uma vez que o curso colombiano possibilita maior flexibilidade sobre a escolha de componentes eletivos que o futuro professor irá cumprir para finalizar sua formação.

Observou-se a existência, no curso da UNIR, de uma maior porcentagem na carga horária dedicada ao aprendizado de conhecimentos específicos: a formação obrigatória de computação e matemática corresponde a 56,22% da carga horária obrigatória, conforme apresentado no Quadro 1. No curso de Nariño (PEI, 2017), a matemática integra os fundamentos gerais, mas somando os créditos obrigatórios de matemática (geral, lógica, álgebra e estatística – totalizando 15 créditos) aos 35 créditos de saberes específicos, obtém-se 50 créditos, equivalentes a 31,25% de créditos obrigatórios em computação e matemática. Portanto, o curso brasileiro concentra mais componentes de conhecimentos específicos em computação e matemática (56,22%) em comparação com o colombiano (31,25%). A maior ênfase do curso brasileiro em conhecimentos específicos, num primeiro momento, indica uma priorização da competência técnica sobre outras dimensões pedagógicas. No entanto, cabe

destacar que o contexto de produção de texto, no ciclo de políticas, sofre influência direta das políticas ou, neste caso, da ausência delas.

Um dos desafios quanto ao reconhecimento do professor de computação na escola brasileira, segundo Ishikawa *et al.* (2024), refere-se a restrição de espaço da docência na Educação Básica, uma vez que a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) da Computação (BASE, 2022) não é impositiva. Essa lacuna na obrigatoriedade contrasta com a crescente demanda por profissionais de computação em diversas áreas, proporcionando aos licenciados outras oportunidades de carreira fora do ambiente escolar, o que possibilitaria ao egresso atuar em diversas funções⁶, não se limitando apenas à docência.

Assim, enquanto a Educação Básica enfrenta a incerteza quanto à inserção do professor de Computação, o mercado de trabalho oferece um leque diversificado de atuações profissionais, evidenciando a necessidade de repensar a valorização e o aproveitamento do professor de Computação no contexto educacional. Neste sentido, a Lei nº 14.533, de 11 de janeiro de 2023, que instituiu a Política Nacional de Educação Digital⁷ (PNED) e estabeleceu diretrizes e ações para integrar as tecnologias digitais no processo de ensino e aprendizagem, pode auxiliar a reverter esta situação, pois prevê educação digital na Educação Básica. No entanto, existem desafios a serem superados quanto à infraestrutura tecnológica das escolas para a implementação da Lei nº 14.533/2023. Isso porque, dados da pesquisa TIC Educação 2022 do Cetic.br revelam que, embora tenha havido avanços na conectividade, a qualidade da internet nas escolas de Educação Básica é um desafio a ser superado, com muitas escolas enfrentando velocidades inadequadas, especialmente em áreas rurais e remotas. Além disso, a presença de laboratórios de informática varia e, mesmo quando existentes, a falta de manutenção e a obsolescência tecnológica limitam seu uso efetivo para atividades pedagógicas (CGI, 2023).

Em relação às disciplinas que visam a práxis, ou seja, a integração da prática com a teoria e suas relações sociais, tanto o PPC da UNIR quanto o PEI de Nariño contemplam a prática

6 Documento da Sociedade Brasileira de Computação sobre a regulamentação dos profissionais da computação no Brasil. Disponível em: <https://www.sbc.org.br/documentosinstitucionais/#relacoes-profissionais>. Acesso em: 22 de novembro de 2024

7 Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2023/lei/114533.htm. Acesso em: 25 de novembro de 2024.

REVISTA OWL (*OWL Journal*)

www.revistaowl.com.br – ISSN: 2965-2634

como componente curricular. A este respeito, Imbernon (2006, p. 18) destaca a importância da experiência para a internalização e adaptação de novos conhecimentos, ressaltando que "a pessoa precisa interiorizar, adaptar, e experimentar os aspectos novos que viveu em sua formação. A aquisição de conhecimentos deve ocorrer de forma mais interativa possível, refletindo em situações práticas reais".

No curso colombiano, a prática pedagógica, conforme o convênio 127/2016, é transversal aos currículos de formação de educadores e “concebida como um processo de retroalimentação autorreflexiva, reflexiva e crítica” (PEI, 2017, p. 62). No curso brasileiro, a "Prática de Ensino como Componente Curricular" (PECC) inicia-se no 1º. semestre, em conformidade com as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB Lei nº 9.394/96). A LDB e as DCNs influenciam fortemente a reestruturação dos currículos de licenciatura brasileiros, visando o equilíbrio entre teoria e prática.

A respeito da política de “inclusão social, diversidade e multiculturalismo” no curso de Nariño, há pouca informação direcionada à formação docente sobre estas questões sociais. Isso porque, o PEI (2017) não possui componentes curriculares que tratam diretamente destes temas, com exceção da formação “Problemática do Contexto”, integrante de fundamentos gerais, com uma visão muito ampla para a formação de um profissional apto para atender diversas demandas sociais.

A falta de representatividade do gênero feminino na tecnologia é uma lacuna que deveria merecer atenção, uma vez que este setor é predominantemente masculino e a participação das mulheres na área tem sido historicamente desafiadora (Medeiros *et al.*, 2024). Contudo, tanto no curso brasileiro como no curso colombiano, nenhuma informação sobre esta temática foi encontrada a fim de evitar estereótipos ligados ao gênero.

Os projetos pedagógicos dos cursos analisados demonstram pouca representatividade de políticas que incentivem a participação de povos indígenas e afrodescendentes. Apenas o curso brasileiro inclui as temáticas sobre Cultura Afro-Brasileira e Indígena além da Educação Ambiental, que são abordadas no curso de maneira transversal. Estes temas geram debates

relevantes na Educação e deveriam ser abordados principalmente em cursos de licenciatura situados na região da Amazônia. Para Silva (2020), a teoria pós-colonial, juntamente com o feminismo e o movimento negro, protesta pela inclusão das formas culturais nos currículos, pois estas são discriminadas pela identidade europeia. Segundo este autor, tal preocupação é necessária para que os processos de reprodução cultural não perpetuem as ideias do imperialismo cultural.

Já sobre a política de inclusão social, apenas o curso brasileiro oferta Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), além da disciplina “Planejamento Pedagógico para Educação de Jovens e Adultos (EJA)”, destinado à docência de pessoas que não concluíram seus estudos na idade adequada. Portanto, existe uma preocupação em promover formação visando inclusão e respeito às diferenças, atendendo, assim, as diretrizes curriculares dos cursos de licenciatura em Computação no Brasil (Zorzo *et al.*, 2017).

Imbernon (2006, p.64) enfatiza o estágio supervisionado como "o eixo central sobre o qual gira a formação do conhecimento profissional básico do professor", momento essencial para os licenciandos se sentirem aptos a ensinar, transformar vidas e empoderar comunidades (Ishikawa *et al.*, 2024). Pimenta e Lima (2019, p.17) também afirmam que o estágio supervisionado "contribui para a construção da identidade docente se constituindo como forma de ampliar e aprofundar o conhecimento pedagógico e da práxis educativa". O *estágio* na UNIR segue as leis e resoluções brasileiras que regulamentam os estágios supervisionados nas licenciaturas, incluindo a de Computação. Sua regulamentação detalha aspectos como objetivos, conteúdo, duração, modalidades, instrumentos legais e de registro, organização, planejamento, supervisão e avaliação, abrangendo também estágios não obrigatórios.

Em Nariño, o *estágio* não se constitui uma disciplina autônoma, já que integra as disciplinas de “*Prática Docente I*” e “*Prática Docente II*”, ambas do 8º e 9º períodos acadêmicos, cuja carga horária total é de 10 créditos (PEI, 2017). Estas disciplinas correspondem a 6,25% da carga horária total exigida, ou seja, essa carga horária é dividida entre os aspectos relacionados a matérias que integram a disciplina, pois, deste total de créditos, “*cuenta con cuatro (4) horas semanales de asesorías presenciales en la Universidad*

REVISTA OWL (*OWL Journal*)

www.revistaowl.com.br – ISSN: 2965-2634

en su primer semestre y dos (2) horas de asesorías en el segundo semestre” (PEI, 2017, p. 63), evidenciando que parte destas disciplinas são realizadas na própria instituição acadêmica. Assim, é preciso observar que caberá ao docente responsável pelas disciplinas promover a distribuição do conteúdo a ser ministrado, fato este que pode levar o estágio curricular a corresponder a uma carga horária menor. Desta forma, por meio de comparação por porcentagem, pode-se afirmar que a Prática Docente I e II do curso em Nariño corresponde, proporcionalmente, a 63% do tempo reservado para Estágio de Docência I, II, III e IV do curso da UNIR.

Em relação às políticas de extensão social, o curso de licenciatura em Computação da UNIR, alinhado ao tripé universitário (ensino, pesquisa e extensão), contempla essa área em seu projeto pedagógico de 2014 (PPC, 2014), inclusive com oferta de bolsas de extensão (PIBEX). O PPC analisado de 2014 –que não contempla as recentes diretrizes estabelecidas pela Resolução CNE/CES nº 7/2018⁸ (curricularização da extensão) menciona algumas ações realizadas de extensão social, focadas na capacitação de professores da rede pública de Rondônia. Essa resolução de 2018 é um forte influenciador para as políticas de extensão social no Brasil, apontando para a necessidade de atualização do PPC da UNIR para adequação a essas diretrizes.

O projeto pedagógico do curso de Nariño enfatiza a política social e a relação universidade-região ("*plan de desarrollo se hace explícito el compromiso de establecer relación estrecha entre la universidad-región*" - PEI, 2017, p. 78), exemplificado pela participação em projetos como "Tablets para Educar" e "Computadores para Educar", além de formações em TIC. Contudo, essa política carece de detalhes, e parece estar em desenvolvimento quando afirma que "*el proceso de reforma universitaria, en marcha en la institución, tiene comisiones de trabajo que abordan los ejes temáticos de proyección social y universidad – región*" (PEI, 2017, p. 78).

8 BRASIL. Resolução nº 7, de 18 de dezembro de 2018. Estabelece as Diretrizes para a Extensão na Educação Superior Brasileira, que aprova o Plano Nacional de Educação – PNE 2014-2024. Brasília, 2018. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=104251-rces007-18&category_slug=dezembro-2018-pdf&Itemid=30192. Acesso em: 13/11/2024.

As instituições, ao mencionarem projetos de extensão para a coletividade (“formação/capacitação” no curso da UNIR e “formação de professores na apropriação e no uso das TIC” no curso de Nariño), ressaltam que “cuidados devem ser tomados para evitar um possível determinismo de conteúdo”, pois “a educação brasileira, incluindo os cursos da área de Computação, é permeada com os interesses das classes dominantes, uma vez que esta classe suporta financeiramente o aparelho educacional” (Miranda; Amaral, 2023, sp.). Desta forma, para ser eficaz na promoção de transformações sociais, o conteúdo precisa ser pertinente à realidade do público e capaz de gerar identificação.

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Apesar da longa vigência dos projetos pedagógicos analisados (7 e 11 anos), este estudo comparado evidenciou a necessidade de aprofundar as práticas sociais na formação de professores, dada a complexidade dos problemas amazônicos. Essa necessidade se manifesta em políticas de extensão, estágios e inclusão. Considerando a sociedade digital e as políticas de inclusão no contexto da Região Amazônica (Brasil e Colômbia), democratizar o acesso às tecnologias é urgente, conforme alerta a UNESCO, para evitar o colonialismo digital, ou seja, a exploração e a exclusão de comunidades marginalizadas no acesso e no uso de tecnologias digitais. A formação docente é fundamental para a transformação digital na educação, mas precisa integrar-se mais às realidades sociais locais por meio de adequações curriculares focadas em práticas sociais. A criação de redes de colaboração e internacionalização entre instituições de formação de professores de países vizinhos é uma estratégia promissora para dar visibilidade às populações tradicionais, integrar seus conhecimentos na formação docente e fomentar uma visão crítica sobre o uso das tecnologias. Ao compartilhar experiências, essas redes podem preparar futuros professores para atender às demandas da Amazônia e propor soluções inovadoras, alinhando-se com a Agenda 2030 da UNESCO para garantir acesso equitativo às tecnologias digitais e alcançar os objetivos educacionais na formação de professores de Computação.

REVISTA OWL (OWL Journal)

www.revistaowl.com.br – ISSN: 2965-2634

REFERÊNCIAS

Ball, Stephen John (2006). Sociologia das políticas educacionais e pesquisa crítico-social: uma revisão pessoal das políticas educacionais e da pesquisa em política educacional. *Currículo sem Fronteiras*, 6(2), 10–32.

Base. (2022). *Educação para o mundo digital: o que você precisa saber sobre o anexo de computação da BNCC*. Movimento pela Base. <https://observatorio.movimentopelabase.org.br/wp-content/uploads/2023/10/anexo-ao-parecer-cneceb-no-2-2022-bncc-computacao.pdf>

Brasil. (2002). *Resolução 2/2002 do CNE/CP. Institui a duração e carga horária dos cursos de licenciatura, de graduação plena, de formação de professores da Educação Básica em nível superior, de 19/02/2002*. Diário Oficial da União. <http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/cp252002.pdf>

_____. (2012). *Parecer CNE/CES nº 136/2012. Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de graduação em Computação*. http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=11205

Caballero, A.; Manso, J.; Matarranz, M.; Valle, J. M. (2016). Investigación en Educación Comparada: Pistas para investigadores noveles. *Revista Latinoamericana de Educación Comparada. Estudios e Investigaciones*, 7(9), 39-56. ISSN 1853-3744.

Cunha, J. N. F. (2023). *Internacionalização do ensino superior e os formadores de professores de química* (Tese de doutorado). Universidade Federal do Mato Grosso, Cuiabá.

CGI (2023). *Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nas escolas brasileiras [livro eletrônico]: TIC Educação 2022 – Survey on the use of information and communication technologies in Brazilian schools: ICT in Education 2022* (1a ed.). Comitê Gestor da Internet no Brasil. https://www.cetic.br/media/docs/publicacoes/2/20231122132216/tic_educacao_2022_livro_completo.pdf

Creswell, John Ward (2010). *Projeto de pesquisa: métodos qualitativo, quantitativo e misto*. Bookman.

Freire, Paulo. (2013). *Extensão ou Comunicação?*. Paz e Terra.

REVISTA OWL (OWL Journal)

www.revistaowl.com.br – ISSN: 2965-2634

Gadotti, Moacir. (2017). Extensão universitária: para quê? *Instituto Paulo Freire, 15*, 1–18. www.paulofreire.org/images/pdfs/Extensao_Universitaria_-_Moacir_Gadotti_fevereiro_2017.pdf

Imbernón, Francisco. (2006). *Formação docente e profissional: formar-se para a mudança e a incerteza*. Cortez.

Ishikawa, Edison., Brandão, Maria de Fatima Ramos, & Fernandes, Jorge Henrique Cabral. (2024). Semana do Professor de Computação da Educação Básica: um relato de experiências dos desafios de se formar um professor. Em *Anais EduComp '24* (pp. 123–131).

Jacon, Liliane Silva Coelho, & Mello, Irene Cristina de (2024). Mapeamento dos cursos superiores de formação inicial de professores em Computação na América do Sul. Em *Anais do XXXII Seminário de Educação (Semiedu) Formação de Professores em Foco: Desafios e Perspectivas*. UFMT. <https://sol.sbc.org.br/index.php/semiedu/article/view/32825/32622>

Jiménez-Narváez, Maria Mercedes. (2023). La formación inicial de maestros e maestras en Colombia: una experiencia en ciencias naturales. In: G. B. CRUZ & M. M. JIMÉNEZ-NARVÁEZ (Orgs.), *Formação e inserção profissional docente em contexto: debates entre Brasil e Colombia* (pp. 39-54). Paco Editorial.

Linhares, Karoline Marcondes (2023). *Formação inicial de professores em Química: estudo comparado do currículo entre Brasil e Argentina* [Dissertação de mestrado, Universidade Federal de Mato Grosso].

Litwin, Edith (org). (2001) *Educação a Distância: temas para o debate de uma nova agenda educativa*. Porto Alegre: Artmed Editora.

Lopes, Alice Casimiro; Macedo, Elizabeth. (2011) *Teorias de currículo*. São Paulo: Cortez Editora.

Macedo, Elizabeth. (2012). Currículo e conhecimento: aproximações entre educação e ensino. *Cadernos de pesquisa, 42*, 716-737.

Mainardes, Jefferson. (2006). Abordagem do ciclo de políticas: uma contribuição para a análise de políticas educacionais. *Educação & Sociedade, 27*(94), 47-69.

Ministério da Educação Nacional MEN. (2001). *Sistema de Créditos Acadêmicos*. Al Tablero No. 10. <http://www.mineduacion.gov.co/1621/article-87727.html>

_____ (MEN). (2016, 3 de fevereiro). *Resolução 2041 de 2016: Estabelece parâmetros para a acreditação de alta qualidade de programas de licenciatura aplicáveis a cursos como*

Revista *OWL Journal*, Campina Grande – PB, v.3.n.3. jul/ago/set. 2025 – ISSN 2965-2634

A Revista *OWL Journal* está licenciada com uma Licença Creative Commons Atribuição (CC BY)

24/27

REVISTA OWL (OWL Journal)

www.revistaowl.com.br – ISSN: 2965-2634

os de Tecnologia/ Informática. [Resolução]. Recuperado de https://cms.mineduacion.gov.co/static/cache/binaries/articles-356982_recurso_1.pdf

_____ (MEN). (1998, 11 de fevereiro). *Decreto 272 de 1998. Estabelece requisitos para a criação e funcionamento dos programas de graduação e pós-graduação em Educação oferecidos pelas instituições universitárias*. [Decreto]. Recuperado de <https://www.mineduacion.gov.co/1621/article-86202.html>

Medeiros, Anne de, Amorim, Amanda, Cruzado, Victoria, Silva, Izabela da, Viana, Ana, Aguiar, Julie. de, ... & Coutinho, Rafaeli (2024). Promoção de espaços voltados ao incentivo e formação de meninas e mulheres na área tecnológica: um relato de experiência das alunas atuantes. Em *Anais do XVIII Women in Information Technology* (pp. 343-348). SBC. <https://doi.org/10.5753/wit.2024.2004>

Miranda, Frederico Severo, e Amaral, Marília Abrahão (2023). Um panorama das ações extensionistas desenvolvidas em cursos superiores de computação. *Educação em Revista*, 39, e38875. <https://doi.org/10.1590/0102-469838875>

PEI (2017) *Proyecto Educativo del Programa de Licenciatura en Informática* Universidad de Nariño. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Departamento de Matemáticas y Estadística. Colombia, Departamento de Mariño, San Juan de Pasto. https://www.udenar.edu.co/recursos/wp-content/uploads/2022/06/ACUERDO_025_PLAN_D E ESTUDIOS INFORM%C3%81TICA MODIFICACI%C3%93N.pdf

Pereira, Julio Emílio. Diniz (2006). Debates e pesquisas no Brasil sobre formação docente. In: J. E. D. Pereira (Org.). *Formação de professores: Pesquisas, representações e poder* (2. ed., pp. 15-52). Autêntica.

Pimenta, Selma Garrido, e Lima, Maria Socorro Lucena (2019). Estágios supervisionados e o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência: duas faces da mesma moeda? *Revista Brasileira de Educação*, 24, e240001. <https://doi.org/10.1590/S1413-24782019240001>

PPC. (2014). *Projeto Pedagógico do Curso de Licenciatura em Computação*. Departamento de Ciências da Computação da Fundação Universidade Federal de Rondônia. https://dacc.unir.br/uploads/91919191/arquivos/3437_ppc_licenciatura_computacao_final_631109574.pdf

PROGRAD. (2024). *Legislação e Normas da Pró Reitoria de Graduação da UNIR*. <https://prograd.unir.br/pagina/exibir/2447>

REVISTA OWL (OWL Journal)

www.revistaowl.com.br – ISSN: 2965-2634

Rocha, Edimárcio Francisco da. (2018) *O programa nacional do livro didático como produto de interesses políticos, econômicos e pedagógicos: Um estudo sobre os livros digitais de química*. (Tese de doutorado). Programa de Pós Graduação em Educação em Ciências e Matemática da Universidade Federal do Mato Grosso, Cuiabá.

SBC. (2002). *Currículo de Referência para Cursos de Licenciatura em Computação*. Florianópolis, SC. http://www.sbc.org.br/index.php?option=com_jdownloads&Itemid=195&task=finish&cid=184&catid=36

Schneider, A. I. (2007). *To leave no teacher behind: Building international competence into the undergraduate training of K-12 teachers*. Department of Education.

Silva, Sônia; Barbosa, Aline; Souza, Anderson; Silva, Eraylson; Oliveira, Milena; Silva, Sebastião; e Santos, Wilk (2015). Relato de Experiência de Ensino de Computação no Ensino Fundamental em Estágio Supervisionado da Universidade de Pernambuco no Campus Garanhuns. Em XXIII Workshop Sobre Educação em Computação (WEI).

Silva Neto, Sebastião; R., Santos, Higor; e Santos, Wilk. (2015). ABILSEN. Uma abordagem para Inclusão do Licenciado em Computação no Ensino Básico. Em 23º Workshop sobre Educação em Computação, 1-10.

Silva, Tomaz Tadeu da (2020). *Documentos de Identidade: uma introdução as teorias do currículo* (3a ed., 12a reimp.). Autêntica.

Sippel, Christopher Miligan (2017). *Understanding teacher educator perspectives on the internationalization of teacher education* (Tese de doutorado, Universidade de Minnesota).

UNESCO. (2010). *Monitoramento dos objetivos de Educação para Todos no Brasil, 2010* <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000189923>

_____ (2015). *Educação 2030: Declaração de Incheon e Marco de Ação: Rumo a uma educação de qualidade inclusiva e equitativa ao longo da vida para todos*. UNESCO. Recuperado de (<https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000245656> por).

_____ (s.d.). Instituto Internacional de Planejamento da Educação (IIEP). *Sistema de Informações de Tendências Educacionais na América Latina (SITEAL) Perfil do Sistema Nacional de Educação da Colômbia*. <https://siteal.iiep.unesco.org/pt/pais/educacion-pdf/colombia>.

Zorzo, Avelino; Nunes, Daltro; Matos, Ecivaldo; Steinmacher, Igor; Leite, Jair., Araujo, Renata; M., ... & Martins, Simone (2017). *Referenciais de Formação dos Cursos de Graduação em Computação*. (SBC). Licenciatura em Computação conforme Diretrizes

REVISTA OWL (*OWL Journal*)

www.revistaowl.com.br – ISSN: 2965-2634

Curriculares Nacionais (DCN) homologadas pela Portaria CNE/CES nº. 05 de 16/11/2016, 81-104. <https://doi.org/10.5753/sbc.ref.2017.134>

Recebido em: 14/05/2025

Aprovado em: 10/06/2025

Publicado em: 04/07/2025

Revista *OWL Journal*, Campina Grande – PB, v.3.n.3. jul/ago/set. 2025 – ISSN 2965-2634

A Revista *OWL Journal* está licenciada com uma Licença Creative Commons Atribuição (CC BY)

27/27

